

Equidad de género en la clase de cálculo. Un análisis desde las personas participantes

Gender equity in calculus class. An analysis from the perspective of participants

Abraham Espinosa-Pat^{*}, Iván de Jesús May-Cen¹, Cintia Arely May-Cen¹
y Jesús Manuel Lugo-Quintal¹

¹*Tecnológico Nacional de México. campus Progreso, Boulevard Tecnológico de Progreso S/N x
62 CP 97320, Progreso, Yucatán, México.*

**Corresponding author:
abraham.ep@progreso.tecnm.mx*

Resumen. A partir de un estudio cuantitativo descriptivo se analiza las opiniones, en cuatro rubros específicos, de estudiantes y docentes de la asignatura de cálculo integral del campus Progreso del Tecnológico Nacional de México, respecto a la asignatura de cálculo integral y su abordaje desde una perspectiva de género. Los resultados muestran las diferencias en la percepción de las personas participantes respecto a la formación que los ingenieros reciben en temas relacionados con el género, la equidad e igualdad y abre paso a una discusión sobre las acciones que se realizan desde las instituciones de educación superior para fomentar el conocimiento y desarrollo de dichas competencias.

Palabras clave: Perspectiva de género, equidad, igualdad, cálculo integral, formación de ingenieros,

Abstract. Based on a descriptive quantitative study the opinions of students and teachers of integral

calculus, at the Progreso campus of the Tecnológico Nacional de México, are analyzed in four specific areas, regarding the subject of integral calculus and its approach from a perspective of gender. The results show the differences in the perception of the participants regarding the training that engineers receive on issues related to gender, equity and equality and opens the way to a discussion about the actions carried out by higher education institutions to promote knowledge and development of these skills.

Keywords: Gender perspective, equity, equality, integral calculus, engineering training.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales retos de la educación superior en México es lograr la equidad de género en la matrícula de sus estudiantes, pues si bien es cierto que en los últimos años se ha logrado un incremento en la cobertura,

también se debe reconocer la deuda histórica que se ha generado con las mujeres, quienes durante siglos no tuvieron acceso a dicho nivel educativo (Ordorica, 2015).

De acuerdo con los datos del Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) desde el ciclo escolar 2000 – 2001 y hasta el ciclo escolar 2022 – 2023, la matrícula en educación superior a nivel nacional se incrementó en 197%; sin embargo, el incremento de la matrícula de mujeres en nivel superior es del 212%. En el estado de Yucatán el incremento es similar; en el mismo periodo de tiempo la matrícula total incrementó 249% y el de mujeres es de 274% (INEGI, 2023). Huerta (2017) relaciona este incremento de la matrícula de las mujeres a seis factores sociales que históricamente se han presentado en la sociedad mexicana. Dichos factores son la aparición de la Escuela normal para maestras en 1890; la participación de las maestras en el Congreso feminista de Yucatán en 1916; la presencia de la clase alta en la educación superior como una fuente de bagaje cultural heredable; la educación como respaldo y defensa debido a la falta de una figura paterna; la aparición de la clase media y el posicionamiento de la mujer como elemento de la posición económica para mejorar la condición de la vida familiar y como último factor el considerar a la educación superior como patrimonio en caso de viudez u otra circunstancia que requiera la aplicación de sus conocimientos en el campo laboral.

Carrillo y Flores (2023) realizaron un estudio sobre la trayectoria académica de mujeres yucatecas, o residentes de Yucatán, identificando los factores, dificultades, retos y estrategias que desarrollaron durante su formación académica, específicamente en su educación superior. Para el caso de la licenciatura se reconocen factores para la elección de carrera que incluyen tanto la influencia de los padres, docentes y figuras históricas; hasta motivaciones intrínsecas, la presión familiar o las necesidades laborales del entorno en el que se desarrollan. Respecto al financiamiento de sus estudios superiores, más del 80% refieren haberlos costado mediante fondos particulares, generalmente familiares y un porcentaje combinado menor al 20% a través de becas públicas o privadas o financiamientos mixtos. Otro aspecto relevante es el apoyo que los padres y madres de familia otorgan a las mujeres para incursionar en la educación superior, encontrando que los padres con licenciatura, ingeniería o formación científica tienden a impulsar a las mujeres a continuar sus

estudios; pero de igual forma las mujeres dedicadas al hogar destacan en la promoción y motivación para que las mujeres continúen con sus estudios a nivel superior.

La Secretaría de Educación Pública clasifica las opciones de educación superior en diez campos de conocimiento, por lo que Calderón (2023) presenta un análisis realizado en 2022 de la participación de las mujeres en cada uno de dichos campos en educación superior, encontrando que las opciones más frecuentes entre mujeres son educación (74%), salud y bienestar (69%), ciencias sociales, periodismo e información (67%) y administración de empresas y derecho (57%) en contraste con ingeniería, industria y construcción (32%) y tecnologías de la información y comunicación (24%).

Los datos anteriores son el resultado de variables que se asocian a la división sexual del trabajo, las tendencias tradicionales de la elección de carrera, las condiciones socioculturales, la valoración social, los estereotipos, los roles de género entre otros (Carrillo y Flores, 2023). Es por ello que profesiones de tipo asistencial sean “mejor” valoradas que aquellas de corte científico, como las enfocadas a la docencia y al cuidado de la salud física y mental; y siendo menos frecuente las ingenierías.

Específicamente en el caso de las ingenierías debe reconocerse que la identidad de la profesión ha estado íntimamente ligada al género masculino, sin embargo; en los últimos años y también debido a la amplitud de ramas de la ingeniería, las mujeres han tenido mayor participación en las carreras profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), promoviendo los cambios de paradigmas, percepción e interacción entre docentes y estudiantes e incluso entre estudiantes (Arango, 2006).

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), es la institución de educación superior con mayor número de campus en el país. Específicamente en Yucatán cuenta con siete campus: tres dependientes de la federación (Mérida, Conkal y Tizimin) y cuatro de tipo descentralizado del Gobierno del estado (Motul, Valladolid, Progreso y el del Sur de Yucatán ubicado en el municipio de Oxkutzcab). En Yucatán el sistema del TecNM atiende a un total de 13,085 estudiantes (66% hombres, 34% mujeres), de los cuales 1,034 pertenecen al campus descentralizado con sede en el municipio de Progreso; de los cuales 632 son hombres (61%) y 402 mujeres (39%) en un total de siete ingenierías (ANUIES, 2023). Actualmente se imparte siete programas

educativos de ingeniería, las cuales suelen dividirse en dos grupos; por una parte, las llamadas tecnológicas que incluyen las ingenierías en electromecánica, energías renovables, sistemas computacionales y animación digital y efectos visuales; y por otra parte las administrativas que incluyen las ingenierías en administración, logística y gestión empresarial.

El personal docente de la institución es agrupado en academias especializadas para cada programa educativo, más una academia de ciencias básicas, donde se atienden las cuestiones de didáctica, evaluación y seguimiento para cada asignatura relacionada con física, química y matemáticas en trabajo colegiado del personal docente adscrito a la misma. La asignatura de cálculo integral corresponde al tronco común de los siete programas educativos que se ofertan en la institución, eso quiere decir que se cursa por todos los estudiantes en los primeros semestres de su preparación académica; específicamente se encuentra en el segundo semestre, con excepción de la ingeniería en animación y efectos visuales que, de acuerdo con su retícula, se encuentra en el tercer semestre.

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, buscando especificar las características, propiedades y perfiles de las personas, grupos o comunidades con los cuales se pretende caracterizar las situaciones, eventos y vivencias de estudiantes de ingeniería, y los docentes, respecto su perspectiva sobre la equidad de género en la clase de cálculo integral en el campus Progreso del Tecnológico Nacional de México.

II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

La teoría de género es una perspectiva teórica que considera los aspectos históricos y socioculturales de hombres y mujeres en una sociedad determinada y asume que no se encuentran libres de la interpretación y conocimiento de sus interacciones en dicha sociedad (Lagarde, 1999). Por ello es indispensable definir los conceptos de género a partir de las ideas de Lagarde (1999) y Benhabib y Cornet (1990) como una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos, y de su relación a partir de nuestras diferencias, desigualdades e inequidades que debieran forjar cambios hacia la igualdad.

La perspectiva de género aporta una visión a la epistemología de la ciencia al abordar las formas en las que el género incluye en las concepciones del conocimiento atendiendo a la persona que conoce y en las prácticas de investigación que utiliza (Blazquez, 2012). Por su parte, Longino (1988) argumenta que los intereses de tipo político, social y personal tienen impacto en la producción científica de manera importante, ya que afectan las prioridades de la investigación, las preguntas que “deben” responderse, el marco teórico, los métodos e incluso la validez de los datos obtenidos y cómo se interpretan o comparan con otros estudios.

La teoría del punto de vista feminista sostiene que el mundo se representa desde una perspectiva particular situada socialmente, cuestiona las suposiciones del método científico, la objetividad y neutralidad, así como sus implicaciones cuestionando los métodos que ponen distancia entre quien conoce y lo que se conoce, destacando el conocimiento situado basado en la experiencia que permite un punto de vista distinto del mundo y del objeto de estudio (Blazquez, 2012). Este constructo teórico propone que no se puede ser libre de valores o prejuicios al desarrollar el conocimiento, pero supone que algunas posiciones son más privilegiadas que otras y que epistemológicamente hay un sujeto condicionado por sus experiencias sociales que le dan un punto de vista singular y diverso del objeto de estudio. En este sentido, examinar las opiniones de las personas estudiantes de un curso de cálculo integral nos permitirá visualizar las diferentes opiniones sobre el desarrollo del citado curso, lo cual se complementa con la opinión del personal docente encargado de dicho curso en un campus específico del sistema del Tecnológico Nacional de México.

Para Hartsock (1990), precursora de este enfoque teórico, se puede explicar el desarrollo de las características femeninas y masculinas en términos de las diferentes problemáticas que se enfrentan en el desarrollo de cada persona al formar su identidad personal y de género, basado en las atribuciones culturales que los llevan a producir prácticas dicotómicas de pensamiento y acciones “tradicionales” que refuerzan el sexismo y favorecen el pensamiento de lo masculino y femenino como opuesto. Estos estilos cognitivos se refuerzan con las labores que se asignan a hombres y mujeres, ponderando al hombre a labores de protección y provisión y a la mujer de cuidado y

atención; lo cual refuerza la idea ética de que la mujer requiere atención y debe ser dominada.

Uno de los puntos más sobresalientes de este enfoque teórico consiste en reconocer a la persona que investiga (o que conoce) se caracteriza por una objetividad dinámica que no busca el poder sobre el fenómeno observado, sino que considera que existe una relación entre quien conoce y el fenómeno, así como la forma en que los fenómenos pueden ser interdependientes (Blazquez, 2012).

El desarrollo de la teoría ha permitido situar el conocimiento sin otorgar privilegios epistémicos a un tipo particular de situación, es decir, permitir el encuentro de perspectivas distintas con el fin de hacer explícitos los compromisos de las distintas situaciones particulares y fomentar la pluralidad de perspectivas y de sujetos condicionados. Se hace énfasis en que el conocimiento depende un punto de vista, y si no se puede privilegiar uno solo, sino incluir múltiples perspectivas en cada trabajo de investigación (Silvestre, López y Royo, 2020).

Con la finalidad de medir la percepción de las personas participantes en la clase de cálculo integral en el campus Progreso del Tecnológico Nacional de México, se realizaron encuestas a estudiantes y docentes de los siete programas educativos que se ofertan en el citado campus y que cursaron, o impartieron, la asignatura de cálculo integral en los semestres 2023 B (agosto – diciembre) o 2024A (febrero – julio).

Se trata de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo transversal, pues se pretende conocer la opinión de los participantes, tanto docentes como estudiantes, en un momento determinado sobre la perspectiva de género y su presencia en la clase de cálculo integral. Los datos se analizan de forma desagregada por sexo para poder analizar los patrones y relaciones presentes en la muestra analizada.

Como instrumento se utilizaron dos cuestionarios, de veinticinco preguntas cada uno, dirigidas a estudiantes y docentes por separado. Dichos cuestionarios, con respuesta en escala de Likert, se tomaron del proyecto “e-equal, teacher, gender, equality” de la Universidad de Fribourg, Suiza y que fueran traducidos al español por la Universidad de Valencia, España. La confiabilidad de los citados cuestionarios es referida en las investigaciones correspondientes (Díaz, 2014). Este

cuestionario se basa en el supuesto de la no neutralidad de la enseñanza, en lo que se refiere a la igualdad de género; por lo que analiza cuatro aspectos, o rubros, para poder identificar los aspectos sensibles a integrarse a la práctica docente del profesorado.

Esta estructura es igual para docentes y estudiantes, con la finalidad de poder comparar los resultados entre ambos grupos. El primer rubro es el contenido de las asignaturas, donde las preguntas van orientadas a saber si el campo de conocimiento es de interés para ambos sexos y si prepara a los estudiantes para las situaciones en las cuales las relaciones de género son importantes.

En el rubro de didáctica se analiza si el alumnado siente apoyo por parte del personal docente y si ese apoyo es igual para ambos sexos. La creciente cantidad de mujeres en las áreas de ingeniería no es sinónimo de una educación cada vez más sensible al género. El rubro de currículo o programa oculto se refiere a la transmisión de conocimientos u objetivos que de forma inconsciente e implícita se transmiten en la clase y que segregan a alguno de los sexos (Cornbleth, 1984); de igual modo se analiza si existe una concepción binaria en las interacciones entre el profesorado y el alumnado, ya que dicha concepción se puede atribuir a los juicios y valores que no permiten la igualdad de género y por tanto no permiten alcanzar la calidad de enseñanza.

Por último, el rubro de interés personal se refiere al desarrollo de la enseñanza con igualdad de género para desarrollarse como una competencia que pueda ser transferida a otros ámbitos profesionales, es decir, generar interés del alumnado en permear la perspectiva de género en sus demás actividades tanto escolares como laborales o profesionales.

Participaron 83 estudiantes de los siete programas educativos y ocho docentes que impartieron la asignatura, quienes respondieron la encuesta a través de un formulario de Google docs. El enlace del cuestionario fue enviado a toda la matrícula de estudiantes que habían cursado la asignatura de cálculo integral y su participación fue voluntaria y sin remuneración económica o de otro tipo.

III. RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos, a partir de una investigación de tipo cuantitativo con perspectiva de género, con la finalidad de examinar la percepción del profesorado y alumnado en la clase de cálculo integral.

Participaron 83 estudiantes, de los cuales el 65% son hombres, el 34% mujeres y el 1% prefirió no decirlo o especificarlo. En el caso del profesorado, participaron 8 docentes de los cuales el 75% son hombres y el 25% son mujeres. Respecto a la identidad genérica, entre los estudiantes el 64% se identificó como masculino, el 34% como femenino, 1% como no binario y 1% como otro. En el caso de los docentes, el 75% se identifica como masculino y el 25% como femenino.

A continuación, se realizará un comparativo entre las respuestas obtenidas del alumnado y profesorado en algunas de las preguntas de cada rubro del cuestionario, que consideramos más relevante de reportar.

Respecto al contenido de la asignatura, se preguntó a las personas participantes respecto a si la asignatura presentaba la igualdad de género como un factor explícito, por ejemplo, en la pregunta “El desarrollo del aprendizaje (la competencia) de género es uno de los objetivos de la enseñanza”, se esperaba que las personas participantes reflexionaran sobre cómo los contenidos del programa de estudios de la asignatura de cálculo integral, coadyuva al desarrollo de competencias relacionadas con el género, la equidad y la igualdad. Los resultados obtenidos, los cuales se detallan en las siguientes tablas, muestran que la visión de las personas estudiantes es diferente de la de las personas docentes.

Figura 1. Respuestas de las personas participantes sobre el rubro de contenido del programa. Elaboración propia.

Figura 2. Respuestas de las personas participantes sobre el rubro de didáctica. Elaboración propia.

Las personas estudiantes refieren que los contenidos de la asignatura si desarrollan la competencia relacionada con el género, mientras que las personas docentes, en su mayoría, consideran que no se logra dicho desarrollo.

Se debe destacar que el personal docente expresa que no habían sido conscientes de la competencia de género en la asignatura y por ello consideraban que nunca se ha encontrado en los objetivos, aunado a que explícitamente no se describe en los objetivos de esta.

Por otro lado, las personas estudiantes dan por sentado que la competencia existe en la asignatura, aun cuando en la presentación de las asignaturas no se hace de manera explícita.

En el rubro de didáctica, el ítem “cuando el docente se expresa durante la clase utiliza términos masculinos y femeninos con la misma frecuencia y con la misma importancia” las opiniones de docentes y estudiantes están encontradas, pues el personal docente afirma que lo hace de manera regular, casi siempre o siempre; sin embargo, las personas estudiantes, en su mayoría, opinan que eso ocurre casi nunca, o nunca.

Hay que hacer mención que, de manera sistémica y regular, se emite por parte de las autoridades educativas en el plantel los lineamientos de lenguaje incluyente y no discriminatorio, además de contar con un comité de ética y no discriminación que continuamente emite comunicados y actividades para la concientización en el tema.

La pregunta “mujeres y hombres aparecen en la misma medida en el material (fotos, ejemplos, dibujos) en los mismos niveles jerárquicos y en papeles no estereotipados” correspondientes al rubro de currículum oculto las opiniones de las personas participantes parecen coincidir en cuanto a la frecuencia en la que se realiza en la asignatura de cálculo integral. Se puede observar que tanto docentes como estudiantado opinan, en su mayoría, que acciones de este tipo se realizan de manera regular e incluso siempre.

Cabe mencionar que, dada la naturaleza abstracta de la asignatura, los ejemplos y ejercicios que se trabajan no suelen tener ejemplos o ejercicios donde se empleen situaciones cotidianas y que establezcan un vínculo con personas. También debe reconocerse que los proyectos integradores que se desarrollan en los programas educativos se enfocan en empresas locales y no necesariamente en personas físicas, por lo que no es frecuente encontrar ejercicios o ejemplos que involucren a personas que puedan ser estereotipadas.

Figura 3. Respuestas de las personas participantes sobre el rubro currículum oculto. Elaboración propia.

Figura 4. Respuestas de las personas participantes sobre el rubro interés personal. Elaboración propia.

En el rubro de interés personal, dada la naturaleza del estudio, nos hemos avocado a la forma en la que el personal docente se desenvuelve hacia las personas estudiantes; por ello el ítem “el profesorado valora igualmente las contribuciones del alumnado masculino y femenino” encontramos que el personal docente considera que si realiza de forma permanente estas acciones, valorando por igual las opiniones de las personas estudiantes, opinión compartida con los estudiantes que respondieron la encuesta; sin embargo, las mujeres dividen su opinión en diferentes respuestas, incluyendo algunas que opinan que nunca son valoradas de manera equitativa las contribuciones.

Encontramos significativo que, en la mayoría de los ítems presentados a los participantes, tanto docentes como estudiantes, las respuestas suelen tener un comportamiento similar, la opinión de los estudiantes hombres es parecida a la del personal docente, mientras que las participantes mujeres suelen opinar que no son consideradas o tratadas con equidad en la clase de cálculo integral.

El análisis de otras preguntas nos lleva al mismo tipo de conclusiones, por lo que se ha decidido presentar las más significativas en cada uno de los rubros que abarca el instrumento aplicado.

IV. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

A partir del análisis de los resultados obtenidos en las preguntas del instrumento aplicado a las personas participantes, se presentan algunas conclusiones y reflexiones sobre el tema de la equidad de género en la clase de cálculo integral, en el contexto específico del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) y que pudieran permitir tomar decisiones y acciones a favor de lograr la equidad e igualdad en la formación de las personas estudiantes.

El ITSP cuenta con un comité de ética y equidad de género que, entre sus funciones y acciones, difunde información respecto a las acciones que pudieran desarrollarse y que vulneren los derechos humanos de las personas adscritas (administrativos, docentes y estudiantes). Sin embargo, estas acciones no están permeando hacia la práctica docente pues, al menos en la asignatura de cálculo integral, las personas estudiantes refieren que no son valoradas sus participaciones o bien el trato no es equitativo e igualitario entre hombre y mujeres, lo que restringe el óptimo desarrollo de sus

habilidades y competencias durante su formación en la institución. Lo anterior confirma lo que Paredes y otros (2016) establecen como una práctica de poder y dominio que se ha establecido históricamente al considerar que las ingenierías no son profesiones para mujeres.

Consideramos como parte del personal docente que hemos establecido condiciones de equidad e igualdad para todas las personas participantes, sin embargo, los elementos culturales e históricos que se desenvuelven alrededor de nuestras asignaturas no hemos cobrado conciencia al respecto y por ello el currículum oculto o el interés personal del docente siguen siendo afectados por las construcciones sociales donde se desenvuelve, sus propias experiencias y sus expectativas al respecto del logro y el éxito, a nivel académico y profesional, de las personas que participan como estudiantes en las clases, en este caso específico, de la asignatura de cálculo integral.

No es un tema menor el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa, debido a que se cuenta como uno de los objetivos de la agenda 2030 de la Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), y en tal sentido cobra mayor importancia refrendar la labor docente en educación superior, en específico en las carreras de las áreas de ingeniería y matemáticas que tanto a nivel nacional como regional no cuentan con porcentajes equitativos de participación entre hombres y mujeres.

Este estudio corresponde a un primer acercamiento a los indicadores educativos que se presentan en el ITSP, por lo tanto, queda pendiente el trabajo cercano con docentes y estudiantes para fomentar las habilidades y competencias en temas de perspectiva de género, así como la revisión de los planes y programas de estudio para que dichas competencias sean incluidas explícitamente. De manera conjunta, el personal docente adscrito a la academia de ciencias básicas debe trabajar en un enfoque de evaluación incluyente, equitativo y responsable.

REFERENCIAS

Arango, L. (2006) Género e ingeniería: la identidad profesional en discusión. *Revista Colombiana de Antropología* 42(1). 129 – 156

- Asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior (ANUIES, 2023) *Anuario estadístico de la población de educación superior*.
- Benhabib, S. y Cornet, D. (1990) Teoría feminista y teoría crítica. España: Alfonsse el Magnanim
- Blazquez, N. (2012) Epistemología feminista: temas centrales. En Blazquez, N.; Flores, F. y Ríos, M. (coords) *Investigación feminista, epistemología y metodología y representaciones sociales*. UNAM México
- Calderón, M. (2023) *Información estadística sobre equidad de género en educación superior en México*. SEP. Costa Rica.
- Carrillo, F. y Flores, M. (2023) Mujeres científicas en Yucatán: obstáculos, retos y experiencias durante sus trayectorias educativas. *Revista latinoamericana de estudios educativos* 53(1). México. 253 – 284.
- Cornbleth, C. (1984). Beyond Hidden Curriculum? *Journal of Curriculum Studies*. 16(1), 29- 36.
- Huerta, R. M. (2017). Ingreso y presencia de las mujeres en la matrícula universitaria en México. *El Colegio de San Luis*, 3(14)
- Instituto nacional de estadística y geografía (2023) *Matrícula escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2022/2023*
- Lagarde, M. (1999) *Género y feminismo, desarrollo humano y democracia*. 2ª edición. España.
- Longino, H. (1988) Science, objectivity and feminist values. Review essay. *Feminist studies*. 14(3) 561-574.
- Silvestre, M.; López, M. y Royo, R. (2020) The application of feminist standpoint theory in social research. *Investigaciones feministas*. 307 – 318.
- Ordorica, I. (2015) Equidad de género en la educación superior. *Revista de educación superior* 44(2) México. 7 – 17
- Paredes, L.; Estada, I.; España, A.; Escobar, S.; Batún, J.L. y Burgos, A. (2016) Construyendo un marco de análisis de la situación de género. En Paredes, L. (coord.) *Equidad de género en la universidad autónoma de Yucatán*. México.
- Pedrero, M. (2012) Metodología cuantitativa para reforzar estudios cualitativos. En Blazquez, N.; Flores, F. y Ríos, M. (coords) *Investigación feminista, epistemología y metodología y representaciones sociales*. UNAM México